

Importância da Psicomotricidade na Educação Infantil

Maria Aparecida Soares da Silva

Taymi Maisa Soares da Silva Santiago

Luciene Alves de Jesus de Medeiros

DOI: 10.5281/zenodo.11186068

RESUMO

Este artigo visa pesquisar e descrever a importância da psicomotricidade na educação infantil levando em consideração o desenvolvimento físico, social, motor e intelectual da criança, incentivando o movimento em todas as fases da vida. Através das atividades lúdicas as crianças brincam e aprendem ao mesmo tempo, usando sua imaginação e criatividade, com isso melhora o rendimento ao longo de sua vida escolar. É através dos movimentos que a criança expõe sua afetividade, seus desejos e comunicação. A psicomotricidade contribui para a formação e estruturação do esquema corporal, por isso é indispensável a prática de movimentos em todas as etapas da vida de uma criança, é por intermédio de atividades, brincadeiras e jogos que a mesma se diverte, interpreta e relaciona com o meio em que está inserida.

PALAVRAS-CHAVE: Criança. Desenvolvimento. Psicomotor.

ABSTRACT

This work aims at the importance of psychomotricity early childhood education taking into account the physical, social, motor and intellectual development of the child, and encouraging movement at all stages of life. Through play activities children play and learn at the same time, using their imagination and creativity, thereby improving performance throughout their school life. It is through the movements that the child exposes his affection, his desires and communication. Psychomotricity contributes to the formation and extrusion of the body scheme, so it is indispensable to practice movements at all stages of a child's life, it is through activities, games and games that the child has fun, interprets and relates to the body. the medium in which it is inserted.

KEYWORD: Child. Development. Psychomotor.

Introdução

A psicomotricidade é a ciência que estuda o movimento, é através dela que percebemos o desenvolvimento motor das crianças, tendo em vista o aspecto mental, psicológico, social, cultural e físico.

A educação infantil é a etapa fundamental do desenvolvimento da criança, tendo em vista a importância da escola e da creche, que conta com profissionais capacitados para ajudar no desenvolvimento dessa etapa fundamental na vida do indivíduo enquanto criança, fazendo um trabalho com qualidade na área motora. A prática da psicomotricidade deve ser compreendida como um processo de ajuda que acompanha a criança no seu processo de maturação, sendo assim as atividades desenvolvidas não podem ser de forma isolada devem ter objetivos a serem alcançados pelos professores.

Quando trabalha a psicomotricidade com crianças da educação infantil deve ser considerada educação de base nessa fase e nas séries iniciais, contribuindo para a alfabetização e letramento do aluno posteriormente, pois ajuda o indivíduo ter consciência do próprio corpo e do mundo que o rodeia. Para Oliveira (2002, p.28), “o desenvolvimento psicomotor aparece no nascimento e se estende gradativamente de acordo com o conhecimento que a criança possui em explorar o que a rodeia.”

É perceptível a motivação dos educandos quando as atividades são através de brincadeiras e jogos, onde eles aprendem brincando, usando da sua imaginação e criatividade, observa-se na prática que as crianças aprendem com maior facilidade, levando em conta que há maior motivação e satisfação no contexto lúdico.

Psicomotricidade

A psicomotricidade está ligada às diversas atividades emocionais, cognitivas e motoras, ao longo das fases da vida humana, é responsável por todo o processo de aprendizagem, enquanto somos crianças, adolescente e até idosos.

A psicomotricidade é para a prevenção de dificuldades de aprendizado, para isso que com o tempo buscou-se a conhecer as bases teóricas da psicomotricidade, a psicomotricidade quando trabalhada na educação infantil apresenta como prevenção, pois tem como objetivo a estímulo de capacidades que serão usadas ao longo da vida do indivíduo, que passa por esse processo.

A psicomotricidade estuda três aspectos do ser humano: cognitivo, social e motor do ser humano. O cognitivo trabalha toda a parte do desenvolvimento da aprendizagem. O social trabalha a questão das emoções, já o motor visa trabalhar toda a parte de esquema corporal, lateralidade. O benefício da psicomotricidade é que trabalha para que a criança tenha um bom desenvolvimento ao longo de uma vida toda. A educação infantil ela é a base de toda uma vida que um ser humano vai ter.

Possivelmente uns dos precursores da psicomotricidade foi Henri Wallon, pois o mesmo publicou vários estudos na área do desenvolvimento da criança. Segundo Bueno (1998) a Psicomotricidade no Brasil tem seus primeiros registros e documentos em meados de 1950, neste período começava-se a reconhecer a ligação existente entre corpo e movimento, mas ainda não se visava o termo “psicomotricidade”. A sociedade brasileira de psicomotricidade só foi fundada em 1980 com o objetivo de ajudar profissionais que trabalhavam nessa área.

Como a psicomotricidade é trabalhada como forma preventiva tem-se maior ênfase de 0 a 3 anos, fase em que a criança recebe muitos estímulos.

História da psicomotricidade

A psicomotricidade nasceu junto com a história do corpo, e veio passando por várias fases ao longo do tempo, e sempre esteve ligada ao corpo humano. Na antiguidade, nas grandes cidades da Grécia se cultuava o corpo, nessa época se estudava o dualismo, corpo e alma, o movimento era estudado junto com o sentimento.

Os primeiros estudos sobre psicomotricidade foram datados do início do século XX, onde os primeiros discursos foram médicos, as primeiras pesquisas

tinham um enfoque neurológico. Dupré um neuropsiquiatra, é figura importante ao falar de psicomotricidade. Em 1909 ao afirmar a independência da debilidade motoro, foi a partir de Dupré que surgiram os primeiros estudos sobre a psicomotricidade baseados em estudos clínicos. Coste (1978) expõe que:

Psicomotricidade é resultante de um longo processo, pois nasce com a história do corpo, processo este muitas vezes marcada por cortes revolucionários e reformulação decisiva, mas que culminam em concepções modernas, que nos permitem compreendê-las (COSTE; 1978, p. 7).

Um dos percursores da psicomotricidade na educação foi o francês Jean La Boulch, usando-a na educação física.

A psicomotricidade na educação

Atividades simples do dia a dia como correr, marchar, dançar e escrever são atividades que envolve atividades motriz.

A psicomotricidade e uma capacidade psíquica de conseguir realizar movimentos, com isso ela se torna imprescindível na educação e no desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo da criança. O professor deve ter muito cuidado ao elaborar as aulas, para que os alunos tenham um desenvolvimento integral, ajudando os alunos a terem um aprendizado de forma lúdica e saudável. Devendo sempre priorizar os pilares que sustentam a educação: Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver.

A educação psicomotora e a base no processo de intelecto aprendizagem da criança. Quando uma criança apresenta dificuldades no aprendizado, grande parte do problema está na base do desenvolvimento psicomotor. No processo de aprendizagem a psicomotricidade e o elemento básico, sendo usada com frequência, no desenvolvimento da lateralidade, estrutura temporal e pré escrita.

De acordo com Oliveira (apud COSTA, 2011:27):

“A educação psicomotora deve ser considerada como uma educação de base na pré-escola. Ela condiciona todos os aprendizados pré-escolares; leva a criança a tomar consciência de seu corpo, da lateralidade, a situação no espaço, a dominar seu tempo, a adquirir habilidades de coordenação de seus gestos e movimentos.”

Quando uma criança tem o desenvolvimento psicomotor malformado poderá ter problemas no aprendizado. Como por exemplo: A leitura a escrita, a direção gráfica e distinção de letras como ‘b e d’ e números como 2,3 e 7, muitos desses problemas podem ser evitados com um ensino adequado da psicomotricidade.

A importância da psicomotricidade na educação infantil

O processo de aprendizagem é muito complexo que não envolve apenas o cognitivo, o corpo e a mente devem ser valorizados da mesma forma, para o desenvolvimento integral do ser humano, pensando assim quando esse aspecto e bem trabalhado na educação infantil vai ser poupado muito trabalho na alfabetização e no decorrer da vida escolar. Quando a criança não tem sua estrutura temporal bem trabalhada poderá não ter noção de espaço e tempo, podendo não conseguir realizar algumas tarefas e assim se desmotivando a fazer outras. Quando a lateralidade de uma criança é mal desenvolvida ela terá problemas em ordem espacial, não saberá qual seu lado dominante e o não dominante, terá dificuldades de saber qual é a direita e a esquerda, em formar filas e seguir regras básicas.

A psicomotricidades tem papel fundamental no desenvolvimento e estruturação da criança, seu objetivo principal e a prática do movimento do corpo em todas as fases da vida do aluno. Na infância é importante a prática de brincadeiras e jogos. A psicomotricidade na educação infantil contribui significativamente, nos esquemas corporais, por isso a importância de jogos e brincadeiras lúdicas. Enquanto brincam as crianças aprendem a se relacionar com o mundo, aprendem a se conhecer e fazer suas próprias conquistas, sabendo reconhecer suas habilidades e limitações.

No processo de aprendizagem a psicomotricidade desenvolve-se com habilidades motoras que permitem movimentar-se de forma livre, madura, comunicar-se de forma clara e precisa; perceber e desenvolver movimentos rítmicos com o auxílio de jogos e movimento e danças; amadurecer habilidades motoras finas que facilitam a aprendizagem da escrita, “é de grande importância a educação pelo movimento no processo escolar, uma vez que seu objetivo central é contribuir para o desenvolvimento motor da criança o qual auxiliará na evolução de sua personalidade e no seu sucesso escolar” Le Boulch (1987).

Ao utilizar os jogos o professor deve estar ciente de que a criança não está brincando livremente, mas sim que há objetivos didáticos sendo o professor o mediador entre crianças e objetos propiciando as situações de aprendizagem articulando os conhecimentos trazidos pela criança àqueles que se deseja transmitir.

A importância do professor no desenvolvimento psicomotor na educação infantil reúne em um só contexto, o professor como profissional da Educação, com sua missão pessoal, conhecimento específico e habilitação técnica; almas que estão iniciando sua trajetória neste mundo, cabendo ao professor não só dar a elas as boas-vindas, mas ajudá-la em seu processo de adaptação em relação aos mundos interno-externo, ao mesmo tempo em que tem o importante, fundamental e incomensurável papel de fomentar o seu desenvolvimento de forma integral ou individuação.

A psicomotricidade assume um papel relevante no processo de individuação, na medida em que é uma maneira extremamente importante de expressão na individualidade, como também uma importante estratégia de intervenção, do aluno que inicia sua trajetória neste mundo.

Considerações finais

No decorrer desse estudo podemos constatar que jogos e brincadeiras podem ser valiosos instrumentos de trabalho nas escolas, começando na creche e seguindo por toda a vida escolar do aluno; sendo que os jogos e

brincadeiras nas escolas devem ser utilizados como uma ferramenta indispensável na prevenção de dificuldades provenientes do desenvolvimento inadequado do corpo.

Pude perceber, então, que a psicomotricidade é fundamental na vida da criança desde o primeiro ano de idade, já que mesmo através dos movimentos a criança se expressa. Fato que constatamos ao trabalhar com crianças do Pré I, pois algumas crianças sentiam dificuldades em certos momentos, por não terem sido estimuladas nos anos anteriores.

Geralmente, acontecia quando distribuía lápis de cor ou giz de cera, nesses momentos percebia que algumas crianças não sabiam sequer como pegá-lo e/ou manuseá-lo. Porém, era necessário que as crianças estivessem sempre com o lápis na mão, era um exercício contínuo, no intuito de desenvolver sua coordenação motora fina, desta forma sempre insistia nesse trabalho.

Ter as crianças como objeto de pesquisa foi gratificante para mim, pois pude aprender muito com elas, através das atividades propostas, com as brincadeiras, jogos etc. e percebi que o amadurecimento das habilidades motoras acontecia quase imediato e o crescimento da turma evidenciou-se. Fico muito feliz hoje, quando a supervisora de minha escola elogia o rendimento da turma, fazendo comparações entre o nível em que estavam e o que agora se encontram, graças a esse trabalho sistematizado e frequente com a psicomotricidade

Essa pesquisa possibilitou aprender mais sobre os mistérios dos movimentos do corpo que estão interligados com as demais áreas do conhecimento, como a linguagem oral, a escrita, as artes visuais, o raciocínio lógico-matemático entre outros, o que me tornou ainda mais habilitada para executar meu trabalho junto às crianças, das quais sou responsável.

Constatarei que, por mais que se fale de objetivos para serem alcançados em relação à psicomotricidade, cada pessoa tem a sua hora, a sua maturidade física e pedagógica e ela deve ser respeitada.

REFERÊNCIAS

BUENO, Jocian Machado. *Psicomotricidade Teoria e Prática: estimulação, educação e reeducação psicomotora com atividades aquáticas*, São Paulo: Editora Lovise, 1998.

COSTA, Auredite Cardoso. *Psicopedagogia e Psicomotricidade: pontos de*
LE BOUCH, J. *O desenvolvimento psicomotor: do nascimento até 5 anos*. Porto Alegre: Artes Médicas, 1982.

COSTE, J. C.A *Psicomotricidade*. 2. ed. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1978.

OLIVEIRA, Gislene de Campos. *Psicomotricidade: educação e reeducação num enfoque psicopedagógico*, Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 1997

OLIVEIRA, G. C. *Psicomotricidade: educação e reeducação num enfoque psicopedagógico*. 7 ed. Petrópolis: Vozes, 2002.

<https://www.psicomotricidadepositiva.com.br/importancia-do-professor-nodesenvolvimento-psicomotor-na-educacao-infantil> acesso em 05 de maio de 2024.